

SIDQIY XONDAYLIQIY SHE'RIYATIDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT

Tursunova Mahbuba Baxtiyor qizi

Chirchiq shahar 8- umumiy o'rta ta'lim maktabi o'zbek tili fani o'qituvchisi (Chirchiq
pedagogika universiteti magistranti 2021-2023- yillar)

998-88-538-96-90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421315>

Annotatsiya: Maqolada Sidqiy Xondayliqiy ijodi shaxsiyati bilan bog'lab talqin qilingan va uning asarlarida namoyon bo'lgan ijtimoiy-siyosiy hayot voqeyliklari to'raligicha aks ettirishga harakat qilindi.

В статье творчество Сиддики Хандайлыки интерпретируется в связи с его личностью и делается попытка наиболее полно отразить реалии общественно-политической жизни, отраженные в его произведениях.

Annotation: The article interprets the work of Siddiqi Khandayliqi in connection with his personality and tries to fully reflect the realities of socio-political life, which are reflected in his works.

Kalit so'zlar: Sidqiy Xondayliqiy ijodi,shaxsiyati,ijtimoiy-siyosiy hayot,hajviyot,haqqo'y shoir,mardikorlik she'riyati, "Rusiya inqilobi" dostoni.

Ключевые слова: творчество Сиддики Хандайлыки, личность, общественно-политическая жизнь, комедия, настоящий поэт, трудовая поэзия, эпос «Русская революция».

Key words: The work of Sidqiy Khondayliqiy, personality, social – political life,Comedy, a true poet,mardikorlik sheriya ti degansizmi shuni, The Epic of "the Russian Revolution" boladi agar tarjima qilinsa

Jadidchilik Turkistonda 19-asrning oxirida maydonga kelgan va 20-asrning boshlarida shakllanib,qisqa muddatda yuqori po'ganaga ko'tarilgan ijtimoiy-siyosiy hodisa ekanligi barchamizga ma'lum.Jadidchilik ijtimoiy turmushning barcha jabhalarini qamrab olgan.Mazkur davrda yuzaga chiqqan ijtimoiy-siyosiy,madaniy-ma'rifiy ishlarning hech biri jadidlar e'tibori va ta'sir doirasidan chetda qolmagan.Buning asosini esa mavjud mafkurani o'z vaqtida va to'g'ri ang'lay olgan,yurt uchun nafaqat molini balki jonini ham ayamaydigan haqiqiy yurt farzandlari,ziyolilari tashkil etishgan.Munavvarqori Abdurashidxonov,Mahmudxo'ja Behbudiy, Siddiqiy- Ajziy,Abdulla Avloniy,Sirojiddin Sidqiy Xondayliqiy,Muhammadsharif So'fizoda, Miskin, Xislat,Tavallo kabi jonkuyar ziyoli qatlam vakillari xalqni ma'naviyatli,bilimli qilishga jonjahdlari bilan intilishdilar. Usuli jadid maktablarini ochishib,bolalarni tekinga o'qitishdi. O'quvchilar uchun darsliklar yozib,joiz bo'lsa,xalq farzandlarini o'z farzandlaridanda ziyoda ko'rishdi.Yoshlarni Germaniyada o'qib tahsil olishlari uchun muruvvatpesha insonlar qollaridan kelgancha moddiy ko'mak berishdi,yuragida vatanga bo'lgan sadoqat va muhabbat jo'sh urgan aholi qatlami hattoki tilanchilik qilishganiga tarix guvohlik beradi.

Jadidchilik harakatining yorqin vakillaridan biri Sirojiddin Sidqiy Xondayliqiydir. Avvalambor,shoir shaxsiyatiga,zahmatli hayot yo'lga bir nazar tashlamoqchi joiz deb o'ylayman. Sirojiddin Sidqiy 1884-yilda tug'ilgan.Otasi Mirzohidoxun zamonasining o'qimishli kishilaridan bo'lgan.Lekin Sidqiy o'zi haqidagi ma'lumotlarda otasining bechoraholroq bo'lganligi haqida ma'lumot bergan.Atoqli adib Oybek Sidqiy haqida ma'lumot berarkan,shoir kamba'gal oila tugilib o'sgani,qattiqchilikda qiynalib o'qigani, keyinchalik esa madrasalarga joylashib tahsilni davom ettirganligi haqida aytib o'tgan.Shoirning o'zi tabiatan mehnatkash,hunar va kasb

òrganishga moyil kishi bòlgan.U she'r yozishdan tashqari xattotlik ilmi bilan ham shuògillangan va bu borada ancha mohir bòlgan.Ilm olish niyatida Toshkent,Faròona singari shaharlarga borib madrasalarda òqigan.U aruz imli,arab tili grammatikasi va sintaksisiga doir bilimlarni ham òrgangan.

G'azallarini tahlil qilish jarayonida Sidqiy didaktik yo'lda yozgan ba'zi g'azallariga ham duch keldik.Bu o'rinda u zamondoshlarini bobokalonimiz Alisher Navoiy singari komillikka intilishga davat etgan desak,mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Ishimizdagi yangiliklardan yana bir, ijodkor g'azallarini o'rganish jarayonida qiyosiy-tarixiy metoddan foydalangan holda ayrim o'rinlarda Boborahim Mashrab, Uvaysiy, Furqat g'azallariga qiyoslab talqin qilindi. Bundan tashqari shoir bir necha naziralar ham yozib qoldirgan. Bilamizki, nazira bir ijodkor asarlaridan ta'sirlanib boshqa bir ijodkor tomonidan vazn va qofiyani saqlagan holda yoziladigan adabiy janr. Sidqiy Xondayliqining Navoiy, Mashrab, Muqiyimiy, Xislat, Uvaysiy singari shoirlar g'azallariga muxammaslar bog'lagan. Shu o'rinda aytib o'tish lozim, Sidqiy adabiy merosida shunday ijod namunalari ham uchradiki, shaklan nazira qoidalariga amal qilmasa-da, mazmunan Mashrab g'azalidan oziqlanib yozilganligi yaqqol ayon. Bu g'azaldan bir baytini o'quvchilar e'tiboriga havola etsak.

Sidqiyda:

Kelsa dunyo yasanib, olding'a ozoda bo'lib

Pusht po birla tefib, narig'a otib irg'it.¹

Mashrabda:

Dunyo yasanib, jilva qilib oldima keldi,

"Borg'il nari!" Deb(ketig'a) bir shattalab o'ttum

Yuqorida faqat bir bayt keltirilgan ushbu g'azalarda boshdan oxirgacha dunyo noz-ne'matlari o'tkinchi bir matog', unga aldanib qolmaslik haqidagi dedaktik ruhda birilgan.Eng qiziqarlisi esa bundan g'azallar Sidqiy ijodida ham Mashrab ijodida ham bir necha o'rinda uchraydi.Bu esa Sidqiy Xondayliqiyning Mashrab singari tasavvufiy shoir she'riyatidan oziqlanganligini ko'rsatadi.Bundan tashqari Sidqiy Xondayliqiy asarlari qofiya va aruz ilmi nuqtai nazaridan o'rganildi va tegishli xulosalar berildi.Ijodkor asarlari mavzuiy jihatdan uch guruhga ajratildi va qiyoslab o'rganildi.Ilmiy ishimizning asosiy yangiliklaridan yana biri ilk bor shoir asarlarida estetik-ideal talqini o'rganildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik.1-tom.-T:Fan, 1978,-426 bet.
2. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik.2-tom.-T:Fan, 1979,-461 bet.
3. Afaqova Nodira Mahmudovna "O'zbek jadid adabiyotida she'riy shakllar taraqqiyoti"
4. Asad Asil "Sirojiddin Maxdum – Sidqiy Xondayliqiy" G'ofur G'ulom nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2019
5. Boboyev .T. Adabiyotshunoslik asoslari.-T, O'zbekiston, 2002-yil.-560-bet. Begali Qosimov "Milliy uyg'onish:jasorat,ma'rifat,fidoiylik" Toshkent "Ma'naviyat" 2002
6. Begali Qosimov "O'zbek adabiyoti va adabiy aloqalar tarixi"

¹ Sidqiy Xondayliqiy "Navbahor" to'plami. Toshkent G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1984.